

ЎРТА ОСИЁНИНГ XI-XIII АСРЛАРДАГИ СИЁСИЙ ТАРИХИ (ҚОРАХИТОЙЛАР МИСОЛИДА)

Бедиев Р.Б.¹, Маттиев У.Б.²

¹Бедиев Р.Б.

**Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети Тарих
факультети катта ўқитувчиси**

e-mail: rustam956@gmail.com

²Маттиев У.Б.

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали доценти

e-mail: mattiyevutkir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638608>

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги Ўзбекистон, Қирғистон, Тожикистон, жанубий Қозоғистон ва Хитойнинг Шинжон вилоятларида қарийб 100 йилларча ҳукмронлик қилган Қорахитойлар сулоласи ҳақида фикр юритилган. Ўзбек давлатчилиги тарихида Қорахитойлар давлати тарихини ўрганишнинг муҳимлиги шундаки, яъни Қорахонийлар ва Хоразмшоҳлар давлатчилиги сиёсий тарихини чуқур ўрганишда ушбу давлат тарихини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Марказий Осиёга мўғулларнинг юриши даврини ўрганишда ҳам ушбу давлат тарихини анализ қилиш муҳим, чунки мўғул хонлари кидан ва қорахитой давлат маслаҳатчилари ёрдамидан фойдаланишганлиги тарихдан маълум.

Калит сўзлар: Қорахитой, Хитой, Хитойкент, Хитойпоён, Хитойқишлоқ, Хитойриза, Қорахитой, Хитойсой, Қорасийроқ, Кидан.

Политическая история Центральной Азии XI–XIII веков (на примере кара-китаев)

Аннотация: В данной статье рассматривается династия кара-китаев, правившая на территории современных Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Южного Казахстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая почти 100 лет. Важность изучения истории государства кара-китаев в истории узбекской государственности заключается в том, что наряду с углубленным изучением политической истории кара-китаев и хорезмшахов, важное значение приобретает и изучение истории этого государства. При изучении периода монгольского нашествия в Среднюю Азию также важно анализировать историю этого государства, поскольку из истории известно, что монгольские ханы пользовались помощью киданей и кара-киданьских государственных советников.

Ключевые слова: Карахитай, Китай, Чинакент, Чинапоён, Чинавиллаж, Чинариза, Карахитай, Чинасой, Карасийрог, Кидани

Political history of Central Asia in the 11th-13th centuries (on the example of the Kara-Khitans)

Annotation: This article discusses the Kara-Khitans dynasty, which ruled over present-day Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, southern Kazakhstan and the Xinjiang region of China for almost 100 years. The importance of studying the history of the Kara-Khitans state in the history of Uzbek statehood lies in the fact that in the in-depth study of the political history of the Kara-Khitans and Khorezmshahs, studying the history of this state is also important. It is also important to analyze the history of this state when studying the period of the Mongol invasion of Central Asia, because it is known from history that the Mongol khans used the help of the Khitan and Kara-Khitans state advisers.

Key words: Karakhitay, China, Chinakent, Chinapoyon, Chinavillage, Chinariza, Karakhitay, Chinasoy, Karasiyrog, Kidan.

Кириш: Қорахитой давлатининг парчаланганига қарийб 800 йил бўлишига қарамай бугунги Ўзбекистон ва бошқа қўшни давлатлар ҳудудида ҳозиргача “қорахитой” ёки “хитой” каби географик номлар сақланиб келмоқда. Ўзбекистоннинг кўпгина ҳудудларида Хитой, Хитойкент, Хитойпоён, Хитойқишлоқ, Хитойриза, Қорахитой, Хитойсой, Қорасийроқ каби этнопонимларнинг учраши бунга мисол бўла олади. Масалан: Тошкент вилояти Оҳангарон туманида *Қорахитой* посёлкаси, Самарқанд вилояти Жомбой туманида *Қорахитой* қишлоғи, *Хитойпоён* қишлоғи; Қорақалпоғистоннинг Хўжайли туманида *Кадан-Найман*, шунингдек, Самарқанд вилояти Нарпай туманида Қорахитой, Қорасийроқ қабилалари келтириш мумкин. Бундан ташқари Самарқанд вилояти Каттақўрғон туманида киданлар яшаган жойлардан бирининг номи – *Кадан* дейилса, Булунғур туманида *Килдан* деган қишлоқ бор.

Бироқ Ўрта Осиё ҳудудида истиқомат қилаётган кидан ва қорахитойларни алоҳида ажратиш, улар киданларнинг авлодлари ҳам деб бўлмади, чунки бугунги кунда улар тўлалигича ўзбек халқи таркибига сингиб, ўзбеклашиб кетишган.

Асосий қисм: Бугунги Ўзбекистон турли миллатлар бирлигидан таркиб топган ва улуғ халқининг тарихи эса шонлидир. Шундай экан ушбу тадқиқот мавзусининг бош мақсади Қорахитойлар давлатининг Марказий Осиё тарихида ва шунингдек ўзбек давлатчилигида тутган муҳим ўрнини ўрганишдан иборатдир. Мавзунинг долзарблиги Ўзбекистон тарихининг сиёсий, ижтимоий ва маданий ҳаётининг баъзи жиҳатларини ўрганишда кидан ва қорахитойларнинг ҳам муҳим ролини кўрсатиб беришдан иборатдир.

Марказий Осиёда кидан ва қорахитойлар даври тарихи ҳақида дастлабки ёзма маълумотлар турк, хитой, араб ва форс манбаларида келтирилади. Шунингдек Қорахитойларнинг Марказий Осиёдаги ҳукмронлиги дастлабки қисқача маълумотлар ғарб ва рус олимларининг илмий ишларида XIX асрларда пайдо бўла бошлайди. Масалан 1888 йилда И.В. Бретшнайдерни бир неча ўрта асрларга оид шарқ манбаларининг инглиз тилига таржима

килинган 2 томли асари нашр этилди¹. Бу тадқиқотнинг 30- “Ляо ши” ва 121 - «Цзинь ши» номли боблари бевосита Қорахитойлар сулоласига бағишланади. Яқин кунларгача бу қорахитойлар ҳақидаги ғарб олимлари амалга оширган ягона илмий иш бўлиб келган².

Михал Биранинг 2005 йилдаги «The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World» («Евроосиё тарихида Қоракитайлар империяси: Хитой ва Ислом олами ўртасида»), ва 2017 йилдаги “Мўғуллар ва кўчманчи ўзига хослик: Хитойда Хитан иши. Кўчманчилар, мўғуллар ва уларнинг Евросиё ўтмишдошлари маданий ўзгаришлар агентлари сифатида» номли асарларини чоп этди. Бу асарларда Қорахитойлар даврига оид бир қатор масалалар тўпланган. М. Биран бунда Қорахитой империясининг нафақат сиёсий тарихини, балки уларнинг Хитой ва Марказий Осиёдаги тутган ўрнини ҳам белгилаб беришга ҳаракат қилган³. Кейинги йилларда аниқланган археологик ва нумизматик маълумотлар ва кидан ёзувининг дешифровкаси ушбу сулола тарихининг камчиликларини тўлдиради⁴. Шундай экан 1124-1218 йилларда Марказий Осиёни ўз таъсир доирасида ушлаб турган Қорахитойлар ҳудуд учун келгинди эмас, балки кўп асрлар давомида уларнинг алоҳида гуруҳлари маҳаллий ҳукмдорлар билан яқин сиёсий-маданий алоқада бўлиб келганлар. Масалан Турк (552-745) ва Уйғур (744-840) ҳоконлиги даврида киданлар гоҳида ушбу давлатлар таркибида бўлган ва уларга бож тўлаб келган. Шу тариқа киданлар ўз давлатларини тузиш арафасида ҳудуднинг ички сиёсий ҳаётида фаол иштирок этганлар ва маҳаллий ҳукмдон табақага яхши таниш бўлганлар.

Қорахитойлар ҳақидаги дастлабки рус тилидаги тадқиқот шарқшунос олим В.В. Бартольга⁵ тегишлидир. Бундан ташқари 1938-1940 йилларда А.И. Бернштам раҳбарлигидаги экспедиция илк бор Еттисув ҳудудида археологик қидирув ишларини олиб борди⁶. Натижада Қорахитойлар давлатига тегишли янги маълумотлар тўпланди. Аммо совет олимлари кўпроқ шарқий киданлар ҳақида илмий тадқиқот олиб боришган. Фақат 1989 йилда Г.Г. Пикованинг

¹ Klaproth J. The title of "Goorkhan" // Asiatic Journal (далее - AJ). - 1829. - Vol. 27. - P. 42; Schott W. Das Reich Karachatai oder Si Liao.

² Menges K.H. Feng Chia-sheng. Dzuvayrifs account of Qara-Xytaj // Studia Serica. - 1949. Vol.8. - P. 107-119; Его же. Titles and organizational terms of the Qytan (Liao) and Qara-Qytai (Si-Liao) // Rosznik Orientalistyczny. - Lwow, 1953. Vol. 17. - P. 68-79; Bosworth C.E. Kara Khitai // Encyclopaedia of Islam. - 1965. - Vol. 2. - P. 580-583.

³ Biran M. The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World. - Cambridge University Press, 2005. - XVI + 279 p. // Мўғуллар ва кўчманчи ўзига хослик: Хитойда Хитан иши”. Кўчманчилар, мўғуллар ва уларнинг эвросиё ўтмишдошлари маданий ўзгаришлар агентлари сифатида. Берлин, Бостон: Гавайи университети матбуоти. ИСБН 978-0-8248-4789-0. Кириш санаси: 2018-02-13.

⁴ Кочнев Б.Д. Нумизматические памятники, связанные с каракитайским завоеванием Средней Азии // X Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 50-52; Настич В.Н. Загадочный узгендский "голодный" дирхам 610 г.х. - чекан Карахьтайского гурхана? // Шестая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. - Санкт-Петербург, 1998. - С. 59-60.

⁵ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. - М.: Изд-во Восточной литературы, 1963. Т. 1. - 760 с.; Его же. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Лекция №VII / Соч. - М.: Наука, 1968. Т. 5. - 757 с.

⁶ Бернштам А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии. - Фрунзе: Изд-во ком. наук при СНК, 1941. - 110 с.

«Западные кидани»⁷, («Ғарбий киданлар») номли асарида нафақат хитой, балки мусулмон манбалари ва сўнгги археологик манбалар асосида Қорахитойлар тарихининг ижтимоий-сиёсий томонлари очиб берилди.

Бугунги кунда хитой манбалари асосида ушбу сулола тарихи билан қирғистонлик олим К.Д. Джусаева шуғулланмоқда. 2003 йилда К.Д. Джусаеванинг қирғиз тилида «Қырғыздардын жана Қырғызстандын тарыхый булактары»⁸ номли асари чоп этилди. Тўпламнинг 30 бобида хитой тилидан қирғиз тилига таржима қилинган «Ляо ши» бўлими қорахитойлар ҳақида қизиқарли маълумотларни беради.

1141 йили 9 сентябрь куни Самарқанд ёнидаги Катвон чўлида Киданлар билан Султон Санжар қўмондонлик қилган Қорахонлилар ва Салжукийларнинг бирлашган қўшини ўртасида катта жанг бўлди. Манбаларда келтиришича, тарихга “Катвон жанги”⁹ номи билан кирган машҳур тўқнашувда қўшинлар икки тарафдан келган шиддатли сел оқимлари каби бир-бирига келиб урилишди. Хитой империясининг улкан армияларини парчалаб ташлаш ҳадисини олган киданлар мусулмонлар лашкарининг заиф томонларини тезда илғашди. Араб халифалиги таъсиридаги Туркистонликлар қўшинида шиддат, шижоат сўниб бўлганди. Қорахитойлар жанг услубида ранг баранглик кўп бўлиб, улар хитой порохидан фойдаланиб, қаттиқ овоз чиқариб портлайдиган мушакларга эга эдилар. Жанг бошлангач, киданлар қўшинининг икки қанот кучлари-баранғар ва жаванғар рақиб қўшинини айланиб ўтиб исканжага олади. Қорахонлилар ёнбошдан келган киданларга қайрилиб қараганларича Елюй Дашига бош бўлган авангард ёв манглайдан хужум қилиш билан бирга, паққилайдиган воситаларни душман отлари туёқлари остига иргитишади. Хуркиган отлар ортига қараб дуч келган томонга югуришди, Санжар ва Самарқанд ҳокими Маҳмуд Термизга қочишди. Шу мағлубият туфайли Қорахонийлар давлати парчаланишга юз тутади.

Гурхон Елюй Даши қўшини Самарқандни эгаллади. Бироқ шаҳарда талончилик ёки зўравонлик юз бермайди. Бу масалада араб тарихчиси Ибн ал-Асир¹⁰ берган маълумот аҳамиятлидир: “Қачон у Хитойдан Туркистон томон юришни бошлаганда, унинг қўшинига турк-хитой жангчилар келиб қўшилишди. Улар Хитойдан ундан олдин чиқишган бўлиб, Туркистон ҳукмдорларининг хонлигида хизмат қилар эди... Улар Туркистон мамлакатини ҳукмдори бўлишгач, бирор кентни эгаллашганларида унинг аҳолиси учун ҳеч нарсани ўзгартирмас эди. Фақат шаҳар ва қишлоқдаги ҳар уйдан бир динордан ўлпон олишар эди холос. Экин-текин учун улар аҳолига шароит яратишар эди.” Шу тариқа Елюй Даши асос солган, пойтахти Баласоғун бўлган давлатга Моварауннаҳр, Еттисув, Тарим вилояти ва уйғурлар мулклари кириб, унинг ғарбий чегараси Амударёнинг устидан ўтар

⁷ Пиков Г.Г. Западные кидани. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1989. - 195 с.

⁸ Джусаева К.Д. «Қырғыздардын жана Қырғызстандын тарыхый булактары», Бишкек. 2003 г. исторический сборник, 30 глав. Б. 82-86

⁹ Кабдикаримов Р. “Великие каганаты и империи найманов: взлеты и падения” Алматы. 2022 г. 35 стр.

¹⁰ Ибн ал-Асир. «Ал-Камил фи-т-тарих».- с.183-184

эди. Энг жанубий ҳудудлар Балх, Термиз ва Хутан эди. Шарқда вассал бўлган Шарқий Туркистон, шимолда Балхаш кўли ва Чу дарёси билан чегараланар эди¹¹.

Хулоса килиб айтадиган бўлсак, Қорахитойларнинг Марказий Осиёга ҳарбий юришининг ўзига хос томонлари бор. Биринчидан Қорахитойларнинг бу пайтда Салжуқийлар вассалигида бўлган маҳаллий ҳукмдорлар билан тезда ҳарбий-сиёсий иттифоққа киришиси бўлса, иккинчидан уларнинг Марказий Осиёга бостириб кириши маҳаллий аҳоли билан ҳарбий тўқнашувларсиз, умумий душманга қарши курашиш орқали амалга ошди. Бу эса Қорахитойларнинг вазиятдан унумли фойдалана билиш ҳарбий тактикасининг юксаклигидан далолат эди. Маҳаллий аҳоли билан конфликтга бормаслик учун қорахитойлар урушдан кейин қўшиннинг талон-тарожилик ва зўровонликка йўл қўймаслигини қатъий тақиқлашди. Қорахитойлар сиёсатининг яна бир аҳамиятли томони шундаки эдики, яъни улар ҳокимияти бошқарувига турли дин вакиллари хизматга олишарди, бу уларнинг диний толерантлиги белгиси эди. Юқори давлат лавозимларига нафақат кидан уруғи вакиллари, балки маҳаллий аҳоли вакиллари ҳам тайинланарди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Klaproth J. The title of "Goorkhan" // Asiatic Journal (далее - AJ). - 1829. - Vol. 27. - P. 42; Schott W. Das Reich Karachatai oder Si Liao.
2. Menges K.H. Feng Chia-sheng. Dzuvayrifs account of Qara-Xytaj // Studia Serica. - 1949. Vol.8. - P. 107-119; Его же. Titles and organizational terms of the Qytan (Liao) and Qara-Qytai (Si-Liao) // Rosznik Orientalistyczny. - Lwow, 1953. Vol. 17. - P. 68-79; Bosworth C.E. Kara Khitai // Encyclopaedia of Islam. - 1965. - Vol. 2. - P. 580-583.
3. Biran M. The Empire of the Qara Khitai in Eurasian History: Between China and the Islamic World. - Cambridge University Press, 2005. - XVI + 279 p. // Мўғуллар ва кўчманчи ўзига хослик: Хитойда Хитан иши". Кўчманчилар, мўғуллар ва уларнинг эвросиё ўтмишдошлари маданий ўзгаришлар агентлари сифатида. Берлин, Бостон: Гавайи университети матбуоти. ИСБН 978-0-8248-4789-0. Кириш санаси: 2018-02-13.
4. Кочнев Б.Д. Нумизматические памятники, связанные с каракитайским завоеванием Средней Азии // X Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. - Санкт-Петербург, 2001. - С. 50-52; Настич В.Н. Загадочный узгендский "голодный" дирхам 610 г.х. - чекан Карахытайского гурхана? // Шестая Всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. - Санкт-Петербург, 1998. - С. 59-60.
5. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. - М.: Изд-во Восточной литературы, 1963. Т. 1. - 760 с.; Его же. Двенадцать лекций по

¹¹Шониёзов Карим. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни /Таҳрир хайъ-ати: Д. А. Алимова, Э. Х. Арифханова, У. С. Абдуллаев ва бошқ. - Т.: «Шарқ», 2001. - 464 б.

- истории турецких народов Средней Азии. Лекция №VII / Соч. - М.: Наука, 1968. Т. 5. - 757 с.
- 6.Бернштам А.Н. Археологический очерк Северной Киргизии. - Фрунзе: Изд-во ком. наук при СНК, 1941. - 110 с.
- 7.Пиков Г.Г. Западные кидани. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1989. - 195 с.
- 8.Джусаева К.Д. «Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхый булактары», Бишкек. 2003 г. исторический сборник, 30 глав. Б. 82-86
- 9.Кабдикаримов Р. “Великие каганаты и империи найманов: взлеты и падения” Алматы. 2022 г. 35 стр.
- 10.Ибн ал-Асир. «Ал-Камил фи-т-тарих».- с.183-184
- 11.Шониёзов Карим. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни /Таҳрир хайъ-ати: Д. А. Алимова, Э. Х. Арифханова, У. С. Абдуллаев ва бошқ. - Т.: «Шарқ», 2001. - 464 б.